

Carlotta Pocelli

geboren und aufgewachsen in (West-) Berlin
(Berlin, Deutschland)

 68 Jahre

 weiblich

 im Ruhestand

 geschieden, 2 erwachsene Kinder

 wohnt in Potsdam

„Etwas Neues lernen zu können, das ist für mich ein Stück Lebensqualität und ein willkommenes Abenteuer“

Über Carlotta

Mein Name ist Carlotta Pocelli. Ich bin 68 Jahre alt und seit kurzem im Ruhestand. Als berufstätige und alleinerziehende Mutter, was ich nach meiner Scheidung viele Jahre war, hat man Verpflichtungen, die gehen vor und anderes kommt häufig zu kurz, auch man selbst. Ich hatte aber schon lange den Traum noch einmal zu studieren, irgendwie war jedoch nie der richtige Zeitpunkt dafür. Die Kinder sind aber inzwischen aus dem Haus und jetzt geht es endlich um mich! Es ist vielleicht ungewöhnlich in meinem Alter, noch einmal ein Studium aufzunehmen, aber zum Lernen ist man ja angeblich nie zu alt. Finanziell kann ich es mir auch leisten, es spricht also nichts dagegen. Das Abenteuer Studium kann beginnen!

Ich will mich in das vertiefen, was mich bereits seit Jahren bewegt: das Thema Ernährung. „Du bist, was Du isst“, heißt es. Das stimmt tatsächlich und wenn ich mich im in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sowie bei den ehemaligen Kollegen so umschaue, sehe ich lauter kranke Menschen: Hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes und sonstige Wehwechen, die mit dem Alter kommen. Bei diesen „Zivilisationskrankheiten“ kann man aber viel machen, wenn man einfach etwas mehr auf sich, seine Gesundheit und die Ernährung achtet. Ich habe auch schon einen VHS-Kurs besucht, wo es um einen ganzheitlichen Ansatz zum Wohlbefinden ging, und ich informiere mich viel über das Thema. Aber das Wissen aus dem Netz ist vielleicht nicht immer ganz richtig oder vertrauenswürdig – da kann ja jeder alles mögliche verbreiten. Deswegen will

ich das jetzt richtig machen, am liebsten sogar mit Abschluss, warum nicht?

Ich frage mich nur, ob ich mit den jüngeren Studierenden mithalten kann. Als ich das erste Mal studiert habe – in den 70ern – war alles noch ganz anders. Das Studium ist heute vor allem viel digitaler; ich habe das bei meinen Kindern gesehen, da lief nichts ohne Computer und Internet. Natürlich nutze ich Smartphone und Internet im Alltag und habe über die Jahre viel dazu gelernt, aber ich würde nicht sagen, dass ich besonders technikaffin bin. Aber: wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Einen Schritt nach dem anderen, ich schaffe das ganz bestimmt.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Abitur
- Studium Agrarwissenschaften in München (Abschluss mit Diplom)

Zukünftig

- Studium Ernährungswissenschaften B.Sc., Universität Potsdam

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- Sachbearbeiterin im Landwirtschaftsministerium, Zuständigkeit Düngemiteleinsetz in Berlin
- Unterbrechung der Berufstätigkeit aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit
- Referentin im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Aktuell

- im Ruhestand

sich informieren

sammeln & erarbeiten

entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- der Anschluss und Austausch mit anderen unterstützt sie beim Lernen
- lautes Vorsprechen oder anderen etwas zu erklären half ihr schon immer beim Lernen
- mochte immer die Vorlesungen und die Diskussionen an der Uni, freut sich auf den künftigen diskursiven Austausch mit Dozierenden und Kommiliton*innen
- bringt viel Lebenserfahrung ein, sieht ihr Alter nicht als Hindernis fürs Lernen, hat aber ein paar Bedenken nicht mithalten zu können, weil sich so vieles seit ihrer Studienzeit verändert hat
- ist durch Weiterbildungen immer fachlich „am Ball geblieben“

Medienrepertoire

- besucht häufig Lesungen, Ausstellungen und Konzerte
- hat ein Abonnement für die gedruckte Wochenausgabe einer überregionalen Zeitung
- schaut im Fernsehen Nachrichten, Dokumentationen und Servicesendungen, insbesondere auch zu den Themen Ernährung und Gesundheit;

nutzt gern Mediatheken, aber kein Streaming

- besitzt Smartphone und Heim-PC
- nutzt digitale Technologien und das Internet sehr zielgerichtet und bedacht; Technik muss einen Nutzen stiften und nicht verkomplizieren
- Kommunikation mit Kindern und Enkeln über Whatsapp
- Thema Ernährung ist Teil ihres Social-Media Feeds: nutzt Facebook und folgt dort anderen, die sich für die gleichen Themen interessieren; ist Teil verschiedener (öffentlicher) Gruppen und folgt auch interessanten Facebook-Profilen von Unternehmen und Medien in dem Bereich
- recherchiert und liest viel im Internet: vor allem Gesundheits- und Ernährungsthemen sowie Back- und Kochrezepte
- macht das nicht so gern auf dem kleinen Bildschirm vom Smartphone, auch wenn das unterwegs praktisch ist, lieber am PC, wo sie sich auch Passagen herauskopieren und Artikel speichern kann; interessante Beiträge druckt sie sich auch ab und zu aus, um sie „griffbereit“ zu haben

- die Sammlungen (als Dateiodner) und Notizen zu beidem findet sie selbst nicht besonders übersichtlich, da fehlt ihr das richtige Ablagesystem

Werte & Wünsche

- selbstbewusst und unabhängig
- die Familie, vor allem ihre Kinder haben einen hohen Stellenwert
- Selbstverwirklichung, auch noch im Rentenalter
- von der alten Schule und dennoch aufgeschlossen für Neues und begeisterungsfähig

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Diplomurkunde | Weiterbildungszertifikate „Harmonisierung der Qualitätskontrolle“ und „Risiko- und Krisenmanagement in der Lebensmittelversorgung“ | Teilnahmebestätigung Kurs „Essen ist Medizin“ der VHS Berlin

Lernstände

- keine -

Services

- keine -

Wallet